

Антонюк С.

к.ю.н., доцент кафедри судоустрою, прокуратури та адвокатури
ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0005-9560-2147>

ПРИНЦИПИ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ

JEL Classification: K19
SECTION “Law”: Право

Анотація. У статті, спираючись на аналіз наукових поглядів вчених, запропоновано авторське визначення поняття принципів реформування органів прокуратури. Розкрито значення та важливість дотримання відповідних принципів. Виділено та охарактеризовано наступні принципи реформування органів прокуратури: верховенство права, законність, ефективність, результативність, забезпечення посидання незалежності та підзвітності прокуратури; деполітизації роботи прокуратури; адаптивності реформ; відповідності міжнародним та європейським стандартам; відповідальності.

Ключові слова: принципи, принципи права, реформування, прокуратура.

Annotation. In today's realities, the reform of the prosecutor's office is an objective necessity for the current stage of development of the Ukrainian state. Since the real state of lawfulness, the level of protection of human rights and freedoms, as well as public trust in the mechanisms of justice directly depend on the efficiency, independence and proper organization of prosecutorial activities. In addition, it would be fair to note that the prosecutor's office, performing functions that have significant public and legal significance, cannot remain a static institution in conditions of dynamic security, social, political and legal changes. That is why the process of its reform is considered not as a one-time management campaign, but as a complex, long-term and conceptually motivated process of institutional renewal. At the same time, the success of such transformations largely depends on the presence of a clear system of starting points that determine the content, directions and boundaries of reform, that is, the principles that serve as the methodological and value basis of the relevant changes.

The article, based on the analysis of scientific views of scientists, proposes an author's definition of the concept of principles of reforming prosecutorial bodies. The meaning and importance of adhering to the relevant principles are revealed. The following principles of reforming prosecutorial bodies are highlighted and characterized: rule of law, legality, efficiency, effectiveness, ensuring a combination of independence and accountability of the prosecutor's office; depoliticization of the work of the prosecutor's office; adaptability of reforms; compliance with international and European standards; responsibility.

Keywords: principles, principles of law, reform, prosecutor's office.

Вступ

Постановка проблеми. В реаліях сьогодення реформування органів прокуратури є об'єктивною необхідністю для сучасного етапу розвитку Української держави. Оскільки від ефективності, незалежності та належної організації прокурорської діяльності напряму залежить реальний стан законності, рівень захисту прав і свобод людини, а також довіра суспільства до механізмів правосуддя. Окрім того, справедливим буде зазначити, що прокуратура, виконуючи функції, що мають суттєве публічно-правове значення, не може залишатися статичною інституцією в умовах

динамічних безпекових, соціальних, політичних та правових змін. Саме тому, процес її реформування розглядається не як разова управлінська кампанія, а як складний, тривалий і концептуально вмотивований процес інституційного оновлення. Водночас успішність таких перетворень значною мірою залежить від наявності чіткої системи відправних начал, які визначають зміст, напрями та межі реформування, тобто принципів, що виступають методологічною та ціннісною основою відповідних змін.

Стан дослідження. Окремі проблемні питання, присвячені реформуванню прокуратури, у своїх наукових працях розглядали: А.П. Горзов, В.М. Косович, С.А. Кулинич, О.Б. Невзоров, С.В. Оверчук, О.В. Озвинчук, Н.О. Рибалка, К.О. Сіренко, Т.П. Яцик та багато інших. Втім, незважаючи на значний теоретичний доробок, варто відзначити, що на сьогоднішній день недостатньо опрацьованим залишається питання принципів реформування органів прокуратури.

Саме тому метою статті є: встановити коло принципів реформування органів прокуратури.

Результати

Почати наукове дослідження варто із розкриття сутності поняття «принцип». Це специфічне поняття, змістом якого є не стільки сама закономірність, відносини, взаємозв'язок, скільки наше знання про них. Вони являють собою результат узагальнення людьми об'єктивно чинних законів і закономірностей, притаманних їм загальних рис, характерних фактів і ознак, які стають загальним началом їх діяльності. Принцип є результатом наукового пізнання, тому практична дія принципів не залежить від них самих, а повністю визначається ставленням до них людей [1, с. 191]. Т.І. Фулей дійшла висновку, що принципи права – це нормативні засади позитивного права, що визначають сутність і спрямованість правового регулювання, дисертант показує необхідність відмежування їх від більш широкого за обсягом поняття правових принципів (принципів правової свідомості чи доктрини) – основоположних для права ідей, а також принципів інших соціальних явищ (загальносоціальних принципів) та певних видів юридичної діяльності (принципів правотворчості, правозастосування, тлумачення права, правореалізації). Вченою виділено наступні ключові аспекти зазначеної категорії: 1) принципи права утворюють певну систему, елементи якої діють взаємопов'язано, узгоджено і скоординовано; 2) вони є диференційовані і отримують різну модифікацію залежно від сфери дії; 3) класифікація, як правило, проводиться за різними критеріями всередині однієї правової системи – національної або міжнародної [2, с.9].

Отже, узагальнення наукових поглядів вчених дає можливість дійти до висновку, що принципи реформування органів прокуратури - це сукупність системно взаємопов'язаних, науково обґрунтованих та нормативно закріплених відправних начал, вихідних ідей, які визначають ідейну спрямованість, зміст, межі та логіку трансформації організації і діяльності прокуратури, забезпечують узгодженість реформаторських рішень із конституційними цінностями, міжнародними стандартами та потребами суспільства, а також слугують критеріями оцінки результативності таких реформ. Відповідні принципи, як вбачається: формують концептуальну та методологічну основу реформування прокуратури; забезпечують внутрішню узгодженість і системність законодавчих, організаційних та управлінських змін; виступають своєрідними орієнтирами для нормотворчої та правозастосовної діяльності за відповідним напрямом; забезпечують поєднання незалежності прокуратури з механізмами підзвітності та відповідальності; сприяють наближенню національної моделі прокуратури до міжнародних і європейських стандартів; запобігають фрагментарності, суперечливості та декларативності реформ; їх дотримання суттєво підвищує рівень суспільної довіри до органів прокуратури та результатів їх трансформації.

Зауважимо, що на законодавчому рівні та в науковій літературі відсутній комплексний підхід щодо визначення переліку відповідних принципів. Зокрема, у Стратегії розвитку прокуратури на 2021-2023 роки вказувалось, що створюються передумови для імплементації в діяльність прокуратури принципів ефективності, професійності, незалежності та відповідальності; здійснюються заходи з оцінювання відповідності прокурорів критеріям фахової компетентності,

добросовісності та професійної етики, а також надання можливості всім добросовісним кандидатам, які мають належні теоретичні знання та практичні навички, на конкурсних засадах зайняти посаду прокурора у будь-якому органі прокуратури; посилюються гарантії професійного розвитку працівників прокуратури [3]. На нашу думку, в сучасних умовах, система принципів реформування прокуратури, має виглядати наступним чином:

принципи верховенства права та законності. В правовій літературі, пише С.С. Сливка, верховенство права – це один із принципів держави, який передбачає панування права в суспільстві. При цьому зміст панування права полягає у тому, що воно займає домінуючу позицію порівняно з державою. Окрім того, зазначає автор, панування права означає, що воно не може залежати від політичних сил та ідеології, а втілене у звичаєвому праві, реально існуючих стосунках, не залежить від статі, суспільного становища, національності тощо. У пануванні права значну роль відіграє духовна і моральна сили, які не можуть бути утворені державою. Вони вищі, ніж сила держави. Пануванню права передують панування національної моралі, загальнолюдських цінностей у регулюванні суспільних відносин, воно зумовлене природно-історичними правами людини і спирається на духовні й моральні засади суспільства. Для утвердження панування права потрібен час, але завдяки цьому людина впевнена у завтрашньому дні. Незважаючи на те, що держава обмежена правом, яке сама приймає, вона ще й відповідає за панування права в суспільстві [4, с.187]. Свою чергу принцип законності — це загальність його вимог, верховенство закону, єдність (однаковість) законності, гарантованість основних прав і свобод громадян, невідворотність покарання за вчинене правопорушення, неприпустимість підміни законності доцільністю, зв'язок законності й демократії [5, с.17]. Тож, вказані принципи у своїй єдності означають, що всі зміни в організації та діяльності органів прокуратури мають здійснюватися виключно в межах Конституції та законів України, бути спрямованими на посилення гарантій прав людини й утвердження правової визначеності, а не на ситуативні або політично вмотивовані рішення;

- ефективності та результативності. Так, ефективність – це явище, яке характеризує оптимальність цілеспрямованої дії, способу, механізму реалізації або стану суб'єкту за наявності альтернатив. Вона проявляється через різницю (відмінність): між метою та отриманими результатами, враховуючи затрачені ресурси, встановлені цілі, обставини зовнішнього середовища та часові межі [6, с.205]. Що ж стосується результативності, то вона представляє собою результативність відображає результат взаємодії продуктивних сил і виробничих відносин постіндустріального суспільства, яка в першу чергу характеризується ступенем соціальної відповідальності бізнесу, а також рівнем ефективності праці [7]. Тож, у контексті піднятої у роботі проблематики поєднання цих принципів передбачає, що реформування має бути орієнтовано на переорієнтацію системи прокуратури на досягнення практичних результатів через оптимізацію структури, процедур і кадрового складу, а також оцінювання реформ за їхнім реальним впливом на якість прокурорської діяльності;

- принцип забезпечення поєднання незалежності та підзвітності прокуратури, який полягає у створенні таких інституційних і процедурних механізмів, які в результаті проведення реформ одночасно посилюють незалежність прокуратури від незаконного впливу та запроваджують чіткі форми підзвітності й контролю за результатами її діяльності.

- принцип деполітизації діяльності прокуратури. Взагалі, деполітизація - це процес або стан, за якого певні сфери суспільного життя, інституції, рішення чи питання виводяться з політичної боротьби та ідеологічного протистояння і розглядаються як нейтральні, технічні або професійні, а не політичні. Інакше кажучи, деполітизація означає зменшення або усунення впливу політичних інтересів і партійної конкуренції на ухвалення рішень у певній галузі. У межах реформування прокуратури цей принцип спрямований на усунення політичних чинників із процесів формування, управління та функціонування органів прокуратури з метою забезпечення їхньої нейтральності, стабільності та довіри суспільства;

- принцип адаптивності реформ, який передбачає, що внесення реформ прокуратури має бути гнучким та поетапним, а також таким, що здатен коригуватися відповідно до змін правового середовища, суспільних потреб і безпекових умов без кардинального відступу від визначених стратегічних цілей;

- принцип професіоналізму. Професіоналізм, на переконання Є.Ю. Подорожного, – це не лише високий рівень знань, умінь і результатів дій людини у професійній діяльності, а й певна системна організація свідомості, до якої входять: властивості людини як суб'єкта діяльності (ставлення до себе, навколишнього світу, діяльності тощо); професійний досвід, культура, знання, зокрема фахові, цілі діяльності, умови професійного розвитку; осмислення питань власної гідності, відповідності вимогам професії (професійна самоідентифікація) [8]. Як принцип в рамках представленої проблематики професіоналізм передбачає оновлення кадрової політики прокуратури шляхом прозорого добору, оцінювання та навчання прокурорів, орієнтованих на високий рівень фаховості й сучасні стандарти правозастосування;

- принцип відповідності міжнародним та європейським стандартам. Як слушно зазначає Ю.Д. Макосій, реформування конституційно-правового статусу прокуратури в Україні відповідно до взятих на себе зобов'язань перед Радою Європи необхідно розпочати із поетапного вирішення комплексу питань відповідності української прокуратури міжнародним стандартам. При цьому, слід враховувати, що в Українській державі прокуратура займає важливе місце у системі органів державної влади, оскільки її діяльність абсорбує у собі два амбівалентні компоненти, котрі імплікативно доповнюють один одного – забезпечення законності та охорона правопорядку [9];

- принцип відповідальності. Відповідальність, як принцип реформування органів прокуратури, має комплексний характер, та характеризується подвійною природою, оскільки поєднує в собі як внутрішньо інституційний та зовнішньо-публічний виміри. У контексті реформування прокуратури, відповідальність, насамперед, означає обов'язок прокурорів та органів прокуратури діяти відповідно до закону, професійних стандартів і етичних вимог, усвідомлюючи неминучість юридичних, дисциплінарних або репутаційних наслідків у разі порушення покладених на них повноважень. Водночас відповідальність має і зовнішній характер, адже реформована прокуратура повинна бути підзвітною суспільству та державі як інституція, що реалізує публічну владу. Це виявляється у прозорості процедур, обґрунтованості процесуальних рішень, можливості ефективного контролю з боку суду, органів прокурорського самоврядування та інших передбачених законом механізмів.

Висновки

Таким чином, проведений у статті аналіз дає змогу дійти до висновку, що саме окреслені вище принципи реформування органів прокуратури забезпечують внутрішню логіку та узгодженість реформаторських рішень і процесів, а також слугують орієнтирами для нормотворчої та правозастосовної діяльності. За їх відсутності або декларативного характеру, реформування набуває фрагментарності, втрачає системність і не здатне забезпечити стійкий позитивний ефект, а відтак, саме через призму принципів стає можливим поєднати потребу в інституційній автономії прокуратури з вимогами прозорості, підзвітності та відповідальності, що є ключовими чинниками для демократичної моделі публічної влади.

Список використаних джерел

1. Малиновський В. Я. Державне управління : навч. посіб. Малиновський В. Я. Вид. 2-ге, доп. та перероб. К. : Атіка, 2003. 576 с.
2. Фулей Т.І. Сучасні загальнолюдські принципи права та проблеми їх впровадження в Україні: автореферат. дис... канд. юри. наук: Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 2003. 24 с.

3. Про затвердження Стратегії розвитку прокуратури на 2021-2023 роки / Офіс Генерального прокурора; Наказ, Стратегія від 16.10.2020 № 489 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0489905-20#Text>
4. Сливка С.С. Філософсько-правові проблеми професійної культури юриста: дис... д.ю.н. : 12.00.12 : Львів: Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України. 2002. 405 с.
5. Міграційне право України : підручник. С.М. Гусаров, А.Т. Комзюк, О.Ю. Салманова та ін. ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, чл.-кор. НАПрН України С.М. Гусарова. Харків : Дім реклами, 2016. 296 с.
6. Подольчак, Н. Поняття та види ефективності систем менеджменту машинобудівних підприємств [Текст] / Н. Подольчак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". 2007. №23(606). С. 203-210.
7. Панкратов А. Б. Результативность труда как социальноэкономическая категория / А. Б. Панкратов // Проблемы экономики и менеджмента. 2011. № 1. С. 7-18.
8. Подорожній Є. Ю. Правове регулювання конкурентоспроможності працівників органів внутрішніх справ України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2009. 183 с.
9. Макосій Ю. Д. Міжнародно-правові стандарти організації та функціонування прокуратури / Ю. Д. Макосій // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. 2021. Вип. 66. С. 257-260. URL:: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2021_66_45